

МАМЛАКАТ САНОАТ СЕКТОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Хошимов Собир Муртазаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947703>

Аннотация: Тезисда мамлакатда саноат тармоғини ривожлантиришда инвестицияларнинг иқтисодий аҳамияти, саноат тармоғи ривожланишининг иқтисодий ўсишига таъсири, айниқса юқори технологияли саноат тармоқларини ривожлантиришга инвестицияларни жалб қилиш масалаларини очиб беришга ҳаракат қилинди. Бундан ташқари мамлакат саноат тармоғини ривожлантиришга инвестицияларни жалб қилишга оид хулоса ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: инвестиция, инновацион технологиялар, модернизация, драйвер, логистика, яшил саноат.

Жаҳон иқтисодиётида инвестициялар мамлакатларнинг иқтисодий салоҳиятини яратиш ва сақлаб қолишда муҳим рол ўйнайди. Улар корхоналар фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади, ялпи миллий маҳсулотни оширади ва мамлакатнинг халқаро бозордаги мавқеини мустаҳкамлайди.

Инвестициялар иқтисодий ўсиш учун қулай шароитлар яратадиган кенг кўламли иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ислоҳотларни амалга оширишда муҳим рол ўйнайди. Инвестиция муҳитини яхшилаш ва инвестиция фаоллигини ошириш мамлакатимизда иқтисодий ислоҳотлар нуктаи назаридан асосий масала сифатида тан олинган. Янги маҳсулотларнинг пайдо бўлишига янги саноат тармоқларининг яратилиши ва ривожланиши ҳамда уларнинг рақобатбардошлигининг ошиши таъсир қилади, бу эса нархлар ва ишлаб чиқариш харажатларининг ошишига олиб келади. Саноатга инвестициялар кўпинча йирик капитал қўйилмалар бўлиб, уларнинг асосий мақсади иқтисодий фойда ва рентабелликка эришишдир. Саноатга инвестициялар асосан модернизация ва янги саноат тармоқлари ва турларининг пайдо бўлишини ўз ичига олади, бу эса инвестициялар учун турли ёндашувлар ва стратегияларни белгилайди.

Сўнгги йилларда мамлакатда маҳаллий хомашё базасидан самарали фойдаланиш ва илғор технологияларга асосланган саноатни ривожлантириш орқали: “саноатда ишлаб чиқариладиган технологик маҳсулотлар улушини 25 фоиздан 32 фоизга етказиш, қайта ишлаш саноатида меҳнат унумдорлигини 2 баробар ошириш, саноатда қўшилган қиймат ҳажмини 45 миллиард долларга етказиш ва 2,5 миллионта юқори даромадли иш ўринларини яратиш”[1] каби мақсадлар қўйилган.

Мамлакат саноат секторини ривожлантиришда инвестицияларнинг аҳамияти жуда катта бўлиб, иқтисодий ўсишнинг асосий драйверларидан бири ҳисобланади. Инвестициялар янги завод ва фабрикалар қуриш, мавжуд корхоналарни модернизация қилиш имконини беради. Бу эса саноат соҳаларида қувватларни ошириб, маҳсулот турларини кўпайтиришга хизмат қилади. Саноатга йўналтирилган сармоялар кўплаб янги

иш ўринларини яратади. Бу аҳоли бандлигини ошириб, ижтимоий барқарорликка хизмат қилади. Саноатга инвестиция кириши билан транспорт, логистика, энергетика, сув ва коммуникация инфратузилмаси ҳам янгиланади. Бу эса бошқа соҳалар ривожига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Ушбу билдирилган фикрлар исботини куйидаги жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкин (2-жадвал).

2-жадвал

Иқтисодий фаолият турлари бўйича асосий капиталга инвестициялар таркибининг улуши¹, %

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ишлаб чиқариш саноати	31,1	25,8	28,3	28,6	29,3
Электр, газ билан таъминлаш	5,1	8,0	7,5	11,9	13,9
Тоғ-кон саноати	11,6	9,5	8,0	10,3	12,9
Ахборот ва алоқа	2,4	3,0	2,3	3,5	2,5
Қишлоқ хўжалиги	8,9	7,7	7,4	5,7	6,6
Қурилиш	4,7	5,8	5,6	4,3	5,5
Турар-жойлар қурилиши	9,5	8,3	8,3	8,3	7,7
Соғлиқни сақлаш	2,8	5,1	2,9	2,5	2,6
Таълим	2,4	3,1	3,0	2,2	1,3
Бошқа фаолият турлари	21,5	23,7	26,7	22,7	17,7
Жами	100	100	100	100	100

2-жадвал маълумотларига кўра, иқтисодий фаолият турларида ишлаб чиқариш, электр, газ билан таъминлаш ва тоғ-кон саноати соҳасига йўналтирилган инвестициялар улуши юқорилигини кузатиш мумкин. Бу ҳолат ушбу соҳалардаги йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширилганлиги билан изоҳланади. Жумладан, ишлаб чиқариш саноати улуши 2020 йилда 31,1 фоизни ташкил қилган бўлса, 2024 йилда 29,3 фоизга тенг бўлиб, 2020 йилга нисбатан 1,8 фоизга камайган. Тоғ-кон саноатида 2024 йилда жами 63,5 трлн. сўм ёки республика бўйича жами инвестициялар ҳажмининг 12,9 % и ўзлаштирилган бўлиб, унинг таркибидан 5,4 % и ёки 26,6 трлн. сўми хом нефт ва табиий газ қазиб чиқариш соҳасига тегишлидир. Бундан ташқари, 2020-2023 йилларда турар-жойлар қурилишига ҳам кўп инвестициялар сарфланган.

Сўнгги йилларда юқори технологияли ишлаб чиқариш миллий иқтисодиётлар рақобатбардошлигини оширишнинг ҳал қилувчи омили ва мамлакат аҳолиси юқори турмуш даражасини таъминлашнинг муҳим шартига айланди. Инновацияларни яратиш ва жорий этиш, юқори технологияли ишлаб чиқариш турларини ривожлантириш мамлакат иқтисодиётининг ривожланганлик даражасини, молиявий барқарорликни, шунингдек, жаҳон ижтимоий-иқтисодий тизимида тутган ўрни ва ролини белгилаб беради.

¹ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тайёрланди.

Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ОЭСР) услубиятига кўра, юқори технологияли тармоқларга ушбу тармоқлар томонидан жўнатилган маҳсулотлар таркибида тармоқ фанига сарфланган харажатлар улуши 5 фоиздан юқори бўлган тармоқлар киради. Ўрта юқори технологияли тармоқларга тадқиқотлар ва ишланмаларга сарфланган харажатлар улуши 2,5 фоиздан 5 фоизгача, ўрта технологияли тармоқларга 1 фоиздан 2,5 фоизгача ва паст технологияли тармоқларга 1 фоиздан паст бўлган тармоқлар киради [2].

2-жадвал

Саноатда ишлаб чиқариладиган технологик маҳсулотлар улуши²

Кўрсаткичлар	Йиллар				
	2020	2021	2022	2023	2024
юқори технологияли тармоқнинг улуши	1,9%	2,7%	2,1%	1,4%	1,3%
ўрта-юқори технологияли	22,4%	20,3%	23,2%	24,8%	22,2%
ўрта-қуйи технологияли	40,1%	39,7%	36,4%	37,5%	37,7%
қуйи технологияли тармоқ улуши	35,6%	37,2%	38,3%	36,3%	38,8%
ишлаб чиқарадиган саноат таркибида технологик маҳсулотлар ўртача улуши	25%	25%	25%	25%	25%

Юқорида келтирилган 2-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, охириги беш йилда саноатда ишлаб чиқариладиган технологик маҳсулотлар улуши 25 фоизни ташкил қилган бўлиб, маҳаллий хомашё базасидан самарали фойдаланиш ва илғор технологияларга асосланган саноатни ривожлантиришда амалга оширилган комплекс тадбирлар натижаси дейиш мумкин. Аммо, юқори технологияли (ўртача 1,9%) ва ўрта-юқори технологияли тармоқнинг (ўртача 22,5%) улуши пастлиги сақланиб келмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, инвестициялар саноатнинг барқарор ривожланиши учун асосий омиллардан бири бўлиб, технологиялар янгиланиши, ишлаб чиқариш қувватларининг ошиши, янги иш ўринлари яратилиши ва экспорт салоҳиятининг ўсишига хизмат қилади. Инвестиция фаоллиги ва саноат ўсиши ўртасидаги корреляцияни ўрганувчи илмий моделлар яратиш, чуқур қайта ишлаш саноатига мақсадли инвестицияларни жалб қилиш, хусусий сектор иштирокини кенгайтириш, инвесторлар учун молиявий воситаларни кенгайтириш ҳамда “Яшил” саноатга инвестицияларни рағбатлантириш каби вазифаларни амалга ошириш орқали саноатни ривожлантиришга қаратилган инвестицияларнинг самарадорлигини ошириш мумкин.

² Ўзбекистон Республикаси давлат статистика агентлиги маълумотлари асосида тайёрланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158- сон Фармони.
2. OECD iLibrary: [Электронный ресурс] // OECD Science, Technology and Industry Outlook. — 2014. — Режим доступа: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en
3. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz>